

Disolventes eutécticos naturales en la determinación extracto-espectrofotométrica de bisfenol A en papel térmico

C.M.E. Hernández-Mota, M. Velázquez-Manzanares, E.M. Colunga Urbina, J. Amador-Hernández*

Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd. V. Carranza s/n, Col. República Oriente, C.P. 25280, Saltillo, Coahuila, México
[*judith.amador@uadec.edu.mx](mailto:judith.amador@uadec.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El bisfenol A es un compuesto químico presente en numerosos productos de la vida diaria, entre ellos el papel térmico, constituyendo así la segunda vía de exposición más importante para el ser humano a este contaminante. En este trabajo, se desarrolló un método extracto-espectrofotométrico para la determinación de bisfenol A en papel térmico. En la determinación espectrofotométrica a 278 nm, el intervalo lineal de trabajo fue de 3 a 50 mg/L, con un límite de detección de 0.6 mg/L y un porcentaje de recobro de 100.3 ± 2.7 (n=8). Para la extracción sólido-líquido asistida por ultrasonido del bisfenol A del papel térmico, se comparó el disolvente reportado en la literatura para este fin (metanol) con los disolventes eutécticos naturales conocidos como relin, etalin y glicelin, encontrando que la cantidad del analito extraída con relin al 80 % v/v en agua fue estadísticamente equivalente a la cantidad extraída con metanol.

Palabras clave: disruptor endócrino, contaminante emergente, espectrofotometría UV-Vis, NADES

Abstract

BPA is a chemical compound present in numerous products of daily life, including thermal paper, thus constituting the second most important route of exposure for humans to this contaminant. In this work, it was developed an extract-spectrophotometric method for the determination of bisphenol A in thermal paper. In the spectrophotometric determination at 278 nm, the linear working range was from 3 to 50 mg/L, with a limit of detection of 0.6 mg/L and a recovery percentage of 100.3 ± 2.7 (n=8). For the ultrasound-assisted solid-liquid extraction of bisphenol A from thermal paper, it was compared the solvent reported in the literature for this purpose (methanol) with natural eutectic solvents known as relin, etalin, and glycelin, finding that the amount of analyte extracted with 80 % v/v of relin in water was statistically equivalent to the amount extracted with methanol.

Key words: endocrine disruptor, emerging contaminant, UV-Vis spectrophotometry, NADES

Introducción

El bisfenol A (BPA) es un compuesto químico comercializado en grandes cantidades alrededor del mundo, ya que se utiliza como monómero en aditivos plásticos. Se encuentra mayormente en resinas epóxicas que recubren piezas metálicas como latas de alimentos y tuberías de agua para protegerlas de la corrosión, así como en plásticos de policarbonato, que son materiales transparentes y rígidos. En la industria alimentaria el BPA se puede encontrar en la fabricación de botellas de bebidas, envases de alimentos, biberones y vajillas desechables. También se emplea para la producción de

discos compactos, envases de cosméticos, autopartes, equipos deportivos, textiles de alta resistencia, entre otros [1]. En la Figura 1 se presenta su estructura química.

Actualmente el BPA se clasifica como un disruptor endócrino y un contaminante emergente, por lo que está siendo sustituido en productos de la vida diaria por otros bisfenoles, principalmente; existen numerosos trabajos que ponen de manifiesto su toxicidad en el ser humano [2]. Por ejemplo, Troisi y col. [3] encontraron que a mayor concentración de BPA en placenta el peso y talla de recién nacidos era menor, en casos estudiados entre 2007 y 2010 al sureste de Estados Unidos. En otro contexto, Li y col. [4] encontraron que la presencia de BPA afecta el esperma humano y por lo tanto el proceso reproductivo. Además, Biemann y col. [5] han manifestado que la exposición de los seres humanos a disruptores endócrinos como el BPA provoca desórdenes metabólicos asociados a la obesidad.

Figura 1. Estructura química del BPA.

Además, el BPA es usado como un revelador de color en el papel térmico, al reaccionar con un tinte leuco y dando un color visible ante la imposición de calor o presión [6, 7]. Se encuentra en el papel que forma parte de recibos expedidos por comercios, cajeros automáticos, etiquetas de equipaje, boletos de medios de transporte, boletos de cine, papel de máquinas de fax, etc. [8, 9].

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha considerado que el papel térmico es la segunda fuente de exposición al BPA en todos los grupos de la población mayores a tres años [10]. Por tal motivo, la Unión Europea estableció un límite de 0.02 % p/p de concentración de BPA en papel térmico, una restricción que entró en vigor en el 2020 [11]. Así mismo, se estableció el límite de exposición ocupacional a este compuesto en 71 µg/día, por riesgo observado en cajeros [12].

Debido a la exposición a BPA por esta fuente, se han determinado las concentraciones del BPA en diferentes tipos de papel térmico. Por ejemplo, Babu y col. [13] reportaron que el papel térmico de cajas registradoras muestreados en Louisiana, Estados Unidos, contenía altos niveles de BPA, con concentraciones en el intervalo de 0.45–4.26 % p/p. Si bien no se ha reportado el uso de BPA en papel moneda, se ha establecido que este compuesto se puede transferir del papel térmico al papel moneda; en este sentido, Lio y col. [14] realizaron un estudio al papel moneda de 21 países (n=156), encontrando concentraciones en un intervalo de 0.001-82.7 µg/g de BPA; los mismos autores también evaluaron la transferencia del BPA del papel térmico al papel moneda, encontrando que al colocar en billeteras el papel moneda junto al papel térmico por 24 h, las concentraciones de BPA aumentan drásticamente. Por otra parte, Geens y col. [15] determinaron BPA en 44 muestras de papel térmico de recibos de centros comerciales obtenidos en Bélgica, detectando que el 73 % de las muestras contenía concentraciones en un intervalo de 9 a 21 mg/g de BPA, mientras que el 27 % de las muestras restantes tenía concentraciones inferiores a 0.1 mg/g de BPA en papel térmico. En otro trabajo, Gao y col. [16] cuantificaron BPA en siete muestras de papel térmico obtenidas en China, encontrando concentraciones de BPA en el intervalo de 0.53 a 20.9 mg/g.

En otro contexto, Smith y col. [17] definieron a los disolventes eutécticos (DES, *Deep Eutectic Solvents*) como aquéllos formados por una mezcla eutéctica de un ácido y una base de Brønsted o Lewis en cierta relación estequiométrica, entre los que pueden seleccionarse gran variedad

compuestos químicos. En general, se forman a partir de sales cuaternarias que tienen el rol de ser aceptoras de protones (HBA, *hydrogen bond acceptor*) y compuestos con protones activos que se clasifican como donadores de protones (HBD, *hydrogen bond donor*). Otra definición de los DES es que son un subgrupo de los líquidos iónicos, descritos como sales orgánicas que son líquidas a temperatura ambiente o próximas a ésta [18]; particularmente, los DES se caracterizan por presentar un punto de congelación menor a los componentes de partida.

Por otro lado, se reconocen a los disolventes eutécticos naturales (NADES, *Natural Deep Eutectic Solvents*) como DES con al menos uno de los componentes proveniente de fuentes renovables; generalmente se trata de mezclas eutécticas con cloruro de colina como HBA y ácidos orgánicos, azúcares, polialcoholes, aminas o aminoácidos como HBD. El término NADES fue introducido por Choi y col. [19] para referirse al hecho de que, en la naturaleza, a nivel celular, la presencia consistente de compuestos como colina, azúcares, aminoácidos y ácidos carboxílicos puede dar lugar a agregados con interacciones por puentes de hidrógeno que facilitan la solubilidad de especies hidrofóbicas en medios acuosos.

En este trabajo, se reporta la determinación espectrofotométrica de BPA en papel térmico expedido por comercios de distintos giros comerciales. Para ello, inicialmente se comprobó por cromatografía de líquidos que el bisfenol presente en el papel térmico era BPA. Posteriormente, se evaluó su extracción sólido-líquido asistida por ultrasonido, tanto con metanol como con los NADES relin, etalin y glicelin.

Metodología

Instrumentación

Se usó un cromatógrafo de líquidos marca YL Instruments, modelo 9300, integrado por bomba cuaternaria, inyector manual, desgasificador a vacío y detector fotométrico. La columna cromatográfica fue Thermo Scientific de C₁₈ (250 x 4.5 mm, 5 µm de tamaño de partícula). El volumen de inyección fue de 20 µL; el detector fotométrico se usó a 254 nm con una velocidad de registro de datos de 50 Hz. En cuanto al espectrofotómetro UV-Visible, éste fue marca Agilent Technologies, modelo Cary 300. Como equipo menor de laboratorio se utilizó un baño ultrasónico marca Branson, modelo 1800.

Reactivos y materiales

Todos los reactivos fueron al menos grado analítico. El bisfenol A tuvo una pureza superior al 99 %, de Sigma Aldrich, al igual que bisfenol M, bisfenol AF, bisfenol F, bisfenol B y bisfenol S. Glicerol, etilenglicol, urea y cloruro de colina, fueron reactivos con pureza superior al 99 %, también de Sigma Aldrich. El metanol (MeOH) y acetonitrilo (ACN) fueron grado HPLC, de JT Baker. El agua utilizada fue tridestilada de Jalmeq.

Para la cromatografía de líquidos, los disolventes se filtraron con membranas de nylon con tamaño de poro de 0.2 µm de Waters. Antes de su inyección en el cromatógrafo, las muestras se pasaron por filtros de jeringa de PVD de 1.5 cm de diámetro, con tamaño de poro de 0.45 µm, de Waters.

Preparación de los NADES

Para preparar relin, glicelin y etalin, se mezclaron cantidades molares del HBD y del HBA correspondiente en relación 1:2 en vasos de precipitados de 100 mL y se colocaron en una parrilla de calentamiento a 80 °C, con agitación constante a 500 rpm aproximadamente, de acuerdo con lo reportado por otros autores [20]. Después de 2 h de calentamiento, se observó la formación de una fase líquida homogénea, transparente, incolora, altamente viscosa, correspondiente al NADES, que

se dejó enfriar a temperatura ambiente para su uso posterior. En la Figura 2 se muestra el HBD y el HBA utilizado en cada caso.

Proceso analítico

Para la separación cromatográfica en fase reversa con gradiente, se utilizó una mezcla de ACN:H₂O, con la siguiente composición en % v/v: 0 min, 50:50; 15 min, 85:15; 20 min, 100:0; 25 min, 100:0; 30 min, 50:50.

Para la determinación espectrofotométrica, se registraron espectros de absorción en el intervalo de 200 a 340 nm, con una resolución de 1 nm, frente a un blanco reactivo. Para la curva de calibración de BPA, se agregaron volúmenes variables de la disolución patrón de 200 mg/L de BPA en MeOH en matraces volumétricos de 10 mL, para alcanzar concentraciones de 3 a 50 mg/L, completando el volumen de MeOH a un 25 % v/v y llevando el volumen total hasta el aforo con agua tridestilada. Se registró la señal de absorbancia a 278 nm en relación con la concentración de cada muestra.

Para la extracción sólido-líquido de BPA en papel térmico, muestras de tal papel expedidas por comercios de diferente giro de 1x1 cm² de área no revelada, fueron pesadas en una balanza analítica y se fragmentaron antes de su análisis. En tubos de centrifuga de vidrio con fondo cónico de 10 mL, se agregó cada muestra de papel previamente fragmentada, además de 1 mL del extractante, siendo el MeOH el extractante de partida y posteriormente los NADES. Se llevaron los tubos con las muestras al baño ultrasónico por 15 min; en cada caso se extrajo el disolvente con la ayuda de una pipeta pasteur y se transfirió a un matraz volumétrico de 5 mL. Se hicieron dos lavados con 1 mL de agua tridestilada para transferir cuantitativamente al BPA remanente en el tubo, para finalmente completar el volumen hasta el aforo en el matraz con agua tridestilada. Por último, las muestras se filtraron antes de su análisis.

Figura 2. Composición estequiométrica de los DES.

Análisis Estadístico

En todos los ensayos, se aplicó la Prueba de Dixon y Prueba de Grubbs (dos sesgos, $P=0.05$) para la identificación de resultados aberrantes o crasos. Para la selección de las condiciones de extracción, se aplicó el Análisis de Varianza de una vía ($p=0.05$, dos sesgos) a través del software XLSTAT v. 2021.3.1. de Addinsoft y la prueba t-student para la comparación de dos medias muestrales ($p=0.05$, dos sesgos).

Resultados y discusión

A través del análisis por cromatografía de líquidos y la comparación del tiempo de retención del bisfenol extraído con MeOH de papel térmico y los tiempos de retención de los bisfenoles considerados como posibles analitos, se observó que el bisfenol encontrado en el papel fue BPA (Figura 3A). Tal correspondencia fue comprobada en todos los recibos de papel térmico analizados.

Calibración y validación del método espectrofotométrico

En la Figura 3B se muestran los espectros de absorción del BPA, así como de los disolventes usados como extractantes en este estudio. Se utilizó el MeOH como extractante de referencia en este trabajo, por ser el extractante reportado por otros autores con el mismo fin [21, 22], mientras que los NADES fueron del interés de los autores. Como puede observarse, en el intervalo de 200 a 250 nm los compuestos presentan absorción en diferente grado. Sin embargo, sólo el BPA presenta una banda de absorción de 260 a 290, con máximo de absorción a 278 nm; por ende, se eligió esta longitud de onda para la realización de la curva de calibración de BPA, sin interferencia de los extractantes. Respecto a la calibración espectrofotométrica del BPA, el intervalo lineal de trabajo se identificó de 3 a 50 mg/L; la ecuación de la curva de calibración estimada fue $A_{278}=0.0151[\text{Concentración, mg/L}]-0.0049$, con $r=0.999$.

Figura 3. Análisis instrumental: A) Cromatograma de estándares de bisfenoles (negro) y de extracto de papel térmico (rojo); B) espectros de absorción del BPA y extractantes usados en este trabajo.

Para la validación del método, se evaluó la exactitud a través de ocho muestras con concentraciones entre 4 a 45 mg/L, distintas a las consideradas en la curva de calibración; el porcentaje de recobro promedio fue de 100.3 ± 2.6 (datos individuales: 101.9, 100.9, 97.7, 99.3, 97.0, 105.3, 100.2, 100.5); la variabilidad respecto al recobro ideal del 100 % corresponde a errores aleatorios en la estimación. En cuanto a la repetibilidad de la determinación, se prepararon tres series de cuatro muestras con concentraciones de 4, 30 y 40 mg/L, encontrándose como desviaciones estándar relativas 2.1, 1.0 y 1.0, respectivamente. A partir de estos datos, se determinó que la determinación espectrofotométrica era exacta y precisa, siendo confiable para la determinación de BPA en muestras acuosas. También se registraron cinco muestras blanco reactivo, para estimar en 0.6 y 2.0 mg/L los límites de detección y determinación, respectivamente.

Extracción sólido-líquido de BPA en papel térmico

Se encontró que un mL de extractante cubría por completo la matriz sólida a analizar, por lo cual se eligió este volumen. El tiempo de extracción asistida por ultrasonido se estudió en el intervalo de 5 a 20 min, estableciéndose como óptimo un tiempo de 15 min. Igualmente, se observó que eran necesarios dos lavados del papel remanente en el tubo para recuperar los residuos del BPA extraído. Por otro lado, en algunos casos se identificó la presencia de partículas sólidas suspendidas, por lo que se decidió filtrar todas las muestras antes de su análisis. En estas condiciones, se evaluó el contenido de BPA en papel térmico de recibos de compra expedidos en la localidad, encontrando concentraciones en el intervalo de 7 178 a 14 225 mg/kg, por debajo de los 20 000 mg/Kg establecido como límite en la Unión Europea [11].

Posteriormente, se comparó la extracción de BPA con MeOH respecto al uso de tres de los NADES más estudiados en la literatura: relin, etalin y glicelin. En todos los casos, los NADES estuvieron al 70% v/v en agua. En la Figura 4A se muestran los resultados obtenidos en la extracción de BPA de un recibo de papel térmico elegido al azar, siendo el MeOH el mejor disolvente extractante, con una concentración promedio de 29 065 mg/kg, comparable a los resultados reportados por otros autores [13, 15]. El orden de BPA extraído en el mismo recibo fue: glicelin < etalin < relin < MeOH. Si bien la capacidad de extracción fue mayor con MeOH puro, el relin al 70 % v/v en agua mostró ser una opción viable para ser utilizado como extractante, recuperándose un 89 % del BPA extraído con MeOH. No se encontraron trabajos reportados por otros autores respecto a la extracción de BPA con NADES de papel térmico.

Figura 4. Extracción de BPA en papel térmico: A) Comparación de NADES con MeOH como extractantes; B) Composición de relin en agua como extractante, frente a MeOH.

Por otro lado, en la Figura 4B se muestran las concentraciones extraídas de BPA con MeOH en otro recibo de papel térmico, así como con relin en distintos porcentajes con H₂O. Se ha discutido que, debido a su viscosidad, la combinación de NADES con H₂O es pertinente en matrices sólidas porosas, debido a que mejora su permeación y aumenta entonces su capacidad extractante; sin embargo, la concentración de H₂O debe ser limitada para que no se rompan los enlaces por puente de hidrógeno entre el HBA y el HBD. En este caso, el ANOVA de una vía (véase Tabla 1) mostró en general diferencias estadísticamente significativas entre las medias de BPA extraídas con las distintas mezclas de relin. Sin embargo, la comparación estadística con *t-student* entre las concentraciones promedio de BPA extraídas con el MeOH y el relin al 80 % v/v en agua no mostró diferencias estadísticamente significativas entre ellas; la $t_{experimental,0.05,3}=0.064$ fue menor que el valor crítico $t_{0.05,3}=3.18$, ratificando la hipótesis nula $H_0: \mu_1=\mu_2$, donde μ es la media muestral.

Tabla 1. Análisis de Varianza de una vía para la extracción de BPA con relin ($p=0.05$, dos sesgos).

Fuente	GL	Suma de cuadrados	Cuadrados medios	F	Pr > F
Modelo	1	337.222	337.222	16.162	0.002
Error	10	208.653	20.865		
Total	11	545.876			

Trabajo a futuro

Comparar los resultados del análisis espectrofotométrico con el análisis cromatográfico, en la determinación de BPA en papel térmico usando relin al 80 % v/v en agua como extractante.

Conclusiones

Se cuantificó satisfactoriamente el BPA presente en recibos de compra impresos en papel térmico, a través de su extracción sólido-líquido asistida por ultrasonido con relin al 80 % v/v en agua y su determinación espectrofotométrica. En esta composición, el relin mostró la misma capacidad extractante que el MeOH, reportado en la literatura como disolvente estándar para este caso, concluyéndose así que el relin puede ser usado como un disolvente verde para la extracción del BPA de papel térmico en lugar del MeOH, ya que no es tóxico, es biodegradable y proviene de materia prima renovable.

Agradecimientos

CMEHM agradece al CONACyT la beca otorgada para estudios de posgrado (CVU 1042921).

Referencias

- [1] Pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. 2021.PubChem. [online] Available at: <<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov>> [Fecha de acceso 28 Julio 2021].
- [2] C.J. Catenza, A. Farooq, N.S. Shubear, and K.K. Donkor, "A targeted review on fate, occurrence, risk and health implications of bisphenol analogues", *Chemosphere*, vol. 268, 129273, 2121.
- [3] J. Troisi, C. Mikelson, S. Richards, S. Symes, D. Adair, F. Zullo, and M. Guida, "Placental concentrations of bisphenol A and birth weight from births in the Southeastern U.S.", *Placenta*, vol. 35, no. 11, pp. 947–952, 2014.
- [4] N. Li, H. Kang, Z. Peng, H.-F Wang, S.-Q. Weng, X.-H Zeng, "Physiologically detectable bisphenol A impairs human sperm functions by reducing protein-tyrosine phosphorylation", *Ecotoxicology and Environmental Safety*, vol. 221, 112418, 2021.
- [5] R. Biemann, M. Blüher, B. Isermann, "Exposure to endocrine-disrupting compounds such as phthalates and bisphenol A is associated with an increased risk for obesity", *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism*, in press, available online 1 May 2021.
- [6] R. Frankowski, A. Zgoła-Grzeskowiak, T. Grzeskowiak, and K. Sójka, "The presence of bisphenol A in the thermal paper in the face of changing European regulations – A comparative global research", *Environmental Pollution*, vol. 265, pp. 114879, 2020.

- [7] M. Bjornsdotter, J. de Boer, and A. Ballesteros-Gomez, "Bisphenol A and replacements in thermal paper: A review", *Chemosphere*, vol. 182, pp. 691-706, 2017.
- [8] C. Liao, F. Liu, and K. Kannan, "Bisphenol S, a new bisphenol analogue, in paper products and currency bills and its association with bisphenol a residues", *Environmental Science & Technology*, vol. 46, pp. 6515-6522, 2012.
- [9] M.S. Yalcin, C. Gecgel, and D. Battal, "Determination of bisphenol A in thermal paper receipts", *Journal Of The Turkish Chemical Society*, vol. 3, pp. 167-174, 2016.
- [10] EFSA European Food Safety Authority, "Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs", *European Food Safety Authority Journal*, vol. 13, pp. 904–910, 2015.
- [11] European Union, "Commission Regulation 2016/2235 Of 12 December 2016 Amending Annex XVII To Regulation (EC) No 1907/2006 Of The European Parliament And Of The Council Concerning The Registration, Evaluation, Authorisation And Restriction Of Chemicals As Regards Bisphenol A", *Official Journal of the European Union*, L 337, 2016.
- [12] S. Biedermann, P. Tschudin, and K. Grob, "Transfer of bisphenol A from thermal printer paper to the skin", *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, vol. 398, pp. 571-576, 2010.
- [13] S. Babu, S.N. Uppu, B. Martin, O. A. Agu, and R.M. Uppu, "Unusually high levels of bisphenol A (BPA) in thermal paper cash register receipts (CRs): development and application of a robust LC-UV method to quantify BPA in CRs", *Toxicology Mechanisms and Methods*, vol. 25, pp. 410-416, 2015.
- [14] C. Liao and K. Kannan, "High Levels of Bisphenol A in Paper Currencies from Several Countries, and Implications for Dermal Exposure", *Environmental Science Technology*, vol. 45, pp. 6761–6768, 2011.
- [15] T. Geens, L. Goeyens, K. Kannan, H. Neels, and A. Covaci, "Levels of bisphenol-A in thermal paper receipts from Belgium and estimation of human exposure", *Science of The Total Environment*, vol. 435-436, pp. 30-33, 2012.
- [16] L. Gao, J. Zou, H. Liu, J. Zeng, Y. Wang, and X. Chen, "Determination of bisphenol A in thermal printing papers treated by alkaline aqueous solution using the combination of single-drop microextraction and HPLC", *Journal of Separation Science*, vol. 36, pp. 1298-12303, 2013.
- [17] E.L. Smith, A.P. Abbott, and K.S. Ryder, "Deep Eutectic Solvents (DESs) and Their Applications", *Chemical Reviews*, vol. 114, pp. 11060–11082, 2014.
- [18] D. Abranches, M. Martins, L. Silva, N. Schaeffer, S. Pinho, and J. Coutinho, "Phenolic Hydrogen Bond Donors in the Formation of Non-Ionic Deep Eutectic Solvents: The Quest for Type V DES", *Chemical Communications*, vol. 55., pp. 10253-10256, 2019.
- [19] Y.H. Choi, J. van Spronsen, Y. Dai, M. Verberne, F. Hollmann, I. W. C. E. Arends, G. J. Witkamp, and R. Verpoorte, "Are natural deep eutectic solvents the missing link in understanding cellular metabolism and physiology?", *Plant Physiology*, vol. 156, no. 4, pp. 1701–1705, 2011.
- [20] M. Baghlani and R. Sadeghi, "Thermodynamics investigation of phase behavior of deep eutectic solvents-polymer aqueous biphasic systems", *Polymer*, vol. 143, pp. 115-128, 2018.
- [21] M. K. Björnsson, W. Jonker, J. Legradi, J. Kool, and A. Ballesteros-Gómez, "Bisphenol A alternatives in thermal paper from the Netherlands, Spain, Sweden and Norway. Screening and potential toxicity", *Science of the Total Environment*, vol. 601–602, pp. 210-221, 2017.
- [22] Y. Yang, Y. Yang, J. Zhang, B. Shao, and J. Yin J, "Assessment of bisphenol A alternatives in paper products from the Chinese market and their dermal exposure in the general population", *Environment Pollution*, vol. 224, pp. 238-246, 2019.